

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ МЕТОДИК КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯ ИЛОВАЛАРДАН ФЙОЙДАЛАНИШ МЕТОДИКАСИ

Менгатова Х.Т

Термез муҳандислик технологиялари институти
укитувчиси

Ахатова Камола Шухратовна

Термез муҳандислик технологиялари
институти талабаси

Аннотация : Ушбу илмий мақолада таълим жараёнида талабаларнинг методик компетентлигини ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари, педагог кадрларнинг методик компетенцияларни шакллантириш ва битирувчиларни профессионал фаолиятга тайёрлашни такомиллаштиришнинг мобил иловаларда илмий асосланган тизимини яратиш борасида олиб бораётган тадқиқотлар хақида ёритилган

Таянч сузлар: Мобил илова, Компетентлик, Инновацион, элементлар, ноанъанавий методлар, индивидуал технологик жараёнлар, касбий-методик, мотивлар, Креативлик, адекват

Мавзунинг долзарблиги ва зарурати. Ушбу илмий мақолада **таълим** жараёнида талабаларнинг методик компетентлигини ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари, Жаҳон таълим тизимидаги ислохотлар ва таълим бозорида рақобат муҳитини шаклланиши мутахассислар тайёрлаш тизимини компетентли ёндашув асосида ташкил этиш ва таълим стандартларида белгиланган компетенциявий талабларни узлуксиз такомиллаштиришни тақозо этмоқда. Ҳозирги кунда, АҚШ, Англия, Германия, Россия, Жанубий Корея каби ривожланган мамлакатларнинг нуфузли илмий-тадқиқот марказларида педагог кадрларнинг методик компетенцияларни шакллантириш ва битирувчиларни касбий фаолиятга тайёрлашни такомиллаштиришнинг илмий асосланган тизимини яратиш борасида тадқиқотлар олиб борилмоқда, жумладан, Иллинойис университетининг

(АҚШ) “TEARN” ва “KIDLINK” минтақавий таълим дастурлари кадрлар тайёрлашнинг инновацион йўналишларини белгилашда муҳим аҳамият касб этади.

Халқаро тажрибага кўра педагогларнинг методик компетентлиги, жумладан, таълим жараёнини амалга оширишнинг энг мақбул методларини (multi-level interactive education), самарали моделларини ишлаб чиқиш, инновацион таълим муҳитини ташкил этиш ва амалга оширишнинг методик таъминотини такомиллаштиришга ахборот технологияларидан фойдаанишга алоҳида эҳтиёж туғилмоқда. Мазкур жиҳат бўлажак ўқитувчиларининг методик компетентлигини ривожлантиришни тақозо этади. Таълим жараёнини ташкил этишда таълим шакллари ва методларини модернизациялаш, методик компетентликни шакллантириш усулларини, илмий асосларини ишлаб чиқиш, шунингдек, педагогларнинг методик компетентлигини шакллантиришнинг замонавий методик тизимини ишлаб чиқиш ва уни амалга оширишнинг педагогик шароитларини белгилаш, ўқув материалларини мазмунан такомиллаштириш зарурияти юзага келмоқда. Мазкур заруриятдан келиб чиқиб, инновацион ёндашув асосида ривожлантириш технологиялари жорий этиш, ахборот технологияда иловуаларни яратиш, касбий фанларни ўқитиш методикаси ва дидактик воситаларини ишлаб чиқиш талаб этилади.

Инновацион ёндашув асосида бўлажак ўқитувчисининг методик компетентлигини ривожлантириш ҳақида юқорида келтирилган фикрларни таҳлил қилиш унинг қуйидаги асосий белгиларни ажратиб кўрсатиш имконини беради:

- биринчидан, таълимда ахборот технологияда иловалардан методик компетентлик ўқитувчиларнинг инновацион-ўқув фаолиятини ифодалайди ва педагогик фаолиятининг сифат кўрсаткичи ҳисобланади;

- иккинчидан, методик компетентликни ривожлантириш нафақат яқуний, балки ўқув-тарбия жараёнида ҳам ўқитувчининг, ҳам талабаларнинг қайта инновацион ёндашув асосида ўзгариши жараёнини ифодалайди;

- учинчидан, методик компетентликни ривожлантириш ўқитувчи тафаккурининг шаклланиш жараёнига таъсир кўрсатади.

Таълимда инновацион ёндашув элементларини танлаш ва амалга оширишда ўқувчиларнинг ўқув билиш фаолиятларини эътиборга олиш лозим. Амалиётдаги оддий қоида шу ҳақда гувоҳлик берадики, назарий дарснинг дастлабки 20 дақиқасида ўқувчиларга янги билимларни бериш амалга оширилади, кейин эса ноанъанавий методларни амалга ошириш орқали берилган билим мустаҳкамланиши лозим.

Таълимнинг икки асосий шакли, яъни ҳамкорликда ва индивидуал тарзда касбий-методик фаолиятни ташкил этувчилари аниқланди.

а) Ҳамкорликда касбий-методик фаолият юрита олиш компетентлигини ташкил этувчилари.

- ҳамкорликдаги касбий-методик фаолият: касбий-методик фаолиятнинг бу тури бевосита ўқитувчи ва талабанинг ўзаро ҳамкорлигида ташкил этилади, ўқитувчи талабаларга мустақил методик фаолият юритишлари учун амалий ёрдам беради, маълум йўл-йўриқлар, кўрсатмалар, маслаҳатлар бериб боради, талабаларда улар асосида методик компетентлиги шаклланади;

- ўқитувчи: ахборот технологияларини қўллаган касбий, методик ва педагогик фаолияти давомида талабаларни мустақил ўзлаштиришлари учун кўшимча ўқув материаллари ва улар мазмунига доир мустақил иш ва топшириқлар тайёрлайди ҳамда талабаларга уларни бажаришлари учун тегишли методик кўрсатмалар беради;

- талаба: ўқитувчининг кўрсатмалари асосида мустақил методик фаолият билан шуғулланади. Ўқитувчидан маслаҳат олган ҳолда амалий ишларни бажариш методлари, воситалари ва шакллари танлайди, амалий ишлар ҳамда ижодий топшириқларни ахборот технологияларида бажаради;

- методлар, шакллар, воситалар: ўқитувчи томонидан тавсия қилинган мустақил ишлаш методлари, воситалари ва шакллари қўллаш асосида талабалар технологик жараёнлар ва техник объектларга оид топшириқларни мустақил танлайдилар ҳамда ижодий ахборот технологияларида бажарадилар;

- ўқитувчи назорати: ўқитувчи талаба бажарган технологик амалларни таҳлил қилади. Талаба касбий-методик фаолият юритиш ишларни бажариш жараёнида йўл қўйилган хатоларни аниқлайди, амалий фаолият усулларини автоматик кўрсатиб беради.

- тузатиш киритиш: ўқитувчи аниқлаган хатоликлар бартараф этилади ҳамда амалий ишларни бажаришнинг энг мақбул усуллари кўрсатилади;

- натижа: битирувчилар йўриқномалар асосида мустақил иш бажара оладиган, ижодий тафаккурга эга, технологик жараён ва техник объектларни танлаб, самарали фаолият олиб борадиган компетентли мутахассис бўлади.

1-расм. Методик фаолият юрита олиш компетентлигини шакллантиришнинг умумий тузилмаси.

Ахборот технологияларини куллаган холда Индивидуал тарзда касбий-методик фаолият юрита олиш компетентлигини ташкил этувчилари:

- индивидуаллик: ахборот технологияларини куллаган ҳолда талаба эгаллаган билими, кўникма ва малакаларидан касбий-методик компетентлигини шакллантиришда фойдаланиб, индивидуал таълим олади;

- талаба: эгаллаган компетентлиги асосида мустақил ижодий фаолият билан шуғулланади. Ўз амалий фаолиятига мос ҳолда касбий-методик фаолият юрита олиш шакл, метод, воситаларини ўзи танлайди;

- мотивлар: талаба ўз хоҳиш-истаги, маънавий эҳтиёжи ва қизиқишларидан келиб чиққан ҳолда касбий-методик фаолият юрита олади. Технологик жараён ва техник объектларни ўз қобилиятига таянган ҳолда танлайди ва улар билан боғлиқ масалаларга ечим топади;

- ўз-ўзини назорат қилиш: талаба технологик жараёнга оид ўзи бажарган касбий-методик фаолият юрита олишга танқидий қарайди ва хатолардан хулосалар чиқаради. Мустақил фаолият самарадорлигини ошириш учун мақбул усуллар қўллайди;

- Креативлик (ижодкорлик): талаба ўз хулосалари асосида касбий-методик фаолият юрита олиш усулига муҳим ўзгартиришлар киритади;

- натижа: талаба ўзининг интеллектуал қобилиятига ҳамда методик компетентлигига мос ҳолда касбий-методик фаолият юрита оладиган, ижодий тафаккурга эга, технологик жараён ва техник объектларни мустақил танлай оладиган ва мустақил ижодий фаолият олиб борадиган етук компетентли мутахассис сифатида намоён бўлади.

Таълимга инновацион ёндашув ва интерфаол методлар аввало педагог онгида қайсидир бир йўналишдаги фаолиятнинг умулашган лойиҳаси тарзида намоён бўлади. Ҳар бир ёндашув алоҳида фан техника, ишлаб чиқариш технологиясининг ривожланиши билан ўзгариб боради. Ҳозирги пайтда методлар ўзгаришининг ҳаққоний замини ишлаб чиқариш жараёнларидаги кўпгина касбдаги ишчилар меҳнатининг мазмуни ва характерининг комплекс механизациялаш ва автоматлаштириш суръатининг ошиши билан боғлиқ.

Шу муносабат билан ўқув жараёнини жадаллаштириш (ўқувчилар таълимнинг мураккаблашган мазмунини эгаллай олмайдилар), кўникмаларни

мақсадга йўналган ҳолда шакллантириш, фаоллик, ташаббус кўрсатиш имконини берувчи ёндашув ва методик усулларни қўллаш зарурати юзага келади.

Таълим методларини танлаш турли шароитларга боғлиқ. У таълим ва тарбия масалалари, ўқувчилар томонидан ўзлаштирилган ўқув материалнинг мазмуни, уларнинг ёши ва ўзига хос хусусиятлари, моддий-техника базаси сингарилар билан изоҳланади. Таълимда турли методлардан фойдаланиш зарур, лекин уларнинг мақсадга йўналганлигини ҳисобга олиш керак. Ҳеч қандай метод асосий ва универсал бўлиши мумкин эмас. Шу билан бирга амалиётда етарли синовдан ўтмаган методларни қўллаш ўринсиздир.

Замонавий таълимнинг барча имкониятларига кўра бўлажак мўтахассисини ривожлантириш, ижтимоийлаштириш ва унда мустақил, танқидий, инновацион фикрлаш қобилиятларини шакллантиришга йўналтирилиши талаб қилинмоқда. Ўзида ана шу имкониятларни намоён эта олган таълим шакли инновацион ёндашув асосида ташкил этилган таълимдир.

Инновацион ёндашув асосида ташкил этилган таълим – талабанинг фикрлаш ва ҳаракат стратегиясини инобатга олган ҳолда уни янгича ижодий, креатив, ўзига хос хусусиятлари, қобилиятини ривожлантиришга йўналтирилган таълим туридир.

Касб таълими йўналиши бўйича бакалавр-ўқитувчиларини тайёрлашда касбий-методик фаолият юрита олиш компетентлигини шакллантиришнинг методлари. Касб таълими йўналиши бўйича таълим олаётган бўлажак бакалавр ўқитувчиларнинг касбий-методик фаолият юрита олиш компетентлигини шакллантириш таълим олишнинг ҳамкорликдаги ва индивидуал тарздаги шакллар, мустақил таълим олишнинг адекват методлари, ўқув мақсадига кўра технологик жараёнларда ва техник объектларни қўллашда, мустақил таълим жараёнидаги кўринишларини илмий асосланди. Касбий-методик фаолият юрита олиш компетентлигини шакллантиришнинг асосий омили бўлиб, таълимни ташкил этишда интерфаол методлардан самарали фойдаланиш ҳисобланади.

ФОЙДАЛАНИГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Kadirov M.M. Axborot texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma, 1-qism. -T.:Sano-standart, 2018. -320 b.
2. Kadirov M.M. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari. Darslik, 2-qism. T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2019. -306 b.
3. Dadabayeva R.A., Nasridinova Sh.T., Shoaxmedova N.X., Ibragimova L.T., Ermatov Sh.T. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlari. O‘quv qo‘llanma. -T.:Sano-standart, 2017, - 552 b.
4. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. -Т.: «Ўзбекистон», 1992.-46 б.
5. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курамиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 488 б.
6. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 48 б.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини кўллаб-қувватлаш тўғрисида” 5.07.2017й., ПФ-5106-сон. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 27-сон, 607-модда.
8. Ўзбекистон Республикаси «Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури»/ Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. – Т.: «Шарқ», 1997.– 31-61 б.
9. Олий таълим. Меъёрий-ҳуқуқий ва услубий ҳужжатлар тўплами. – Т.: «Истиқлол», 2004. – 511 б.
10. Ўзбекистон Республикасининг Европа иттифоқи ва унга аъзо давлатлар билан ҳамкорлигини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори. Тошкент ш., 2004 йил 22 март, 134-сон.
11. Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар.-Т.: Фан, V том. 1976. -664 б.
12. Авлоний А. Танланган асарлар. Икки жилдлик. 2-жилд. – Т.: Маънавият, 1998. – 304 б.

13. Азизхўжаева Н.Н. Педагогик технология ва педмаҳорат. Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2003 – 176 б.
14. Ашурова С.Ю. Профессиональная компетентность как объект оценки// Молодой ученый. – 2012. - № 4. – С. 414-417.
15. Алимов Н.Н. Касб-ҳунар коллежи ўқувчиларини техник ижодкорлик фаолиятига тайёрлаш методикаси (умумкасбий фанларни ўқитиш мисолида). Пед.фан. номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация.– Т.: 2009.–233 б.
16. Гаипова Н., Совершенствование профессионально-проективной деятельности будущего педагога. // “Вопросы гуманитарных наук” №4 (48) Россия, Москва. 2010. С. 175-176.
17. Голиш Л.В., Файзуллаева Д.М. Педагогик технологияларни лойиҳалаш ва режалаштириш. Т.: Иқтисодиёт, 2011. – 208 б.
18. Гришина И.В. Профессиональная компетентность директора школы. Автореф.: дис. ... докт.пед.наук. – М.: 2004. – 40 с.
19. Давлатов К., Воробьев А.И., Каримов И. Меҳнат ва касб таълими назарияси ҳамда методикаси. – Т.: Ўқитувчи, 1992. – 320 б.